

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Гулчеҳра Агзамова ТУРКИСТОН ХОНЛИКЛАРИ: КЕМАЛАР ВА КЕЧУВ ВОСИТАЛАРИ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСР ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Quvonchbek Boboxonov BRONZA DAVRI AHOLISI TURAR-JOYLARI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR NATIJALARIGA DOIR BA’ZI BIR MULOHAZALAR.....	12
3. Elyorjon Karimov XX ASRNING 50-YILLARIDA O‘ZBEKISTON AHOLISI TURMUSH-TARZINING UMUMIY HOLATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	19
4. Alisher Ismailov FAN MUZEYLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОН ССР СУД ТИЗИМИ ТУРФУНЛИК ЙИЛЛАРИДА.....	31
6. Абдукаҳҳор Маҳмудов ЧУСТ ПИЧОҚЧИЛИГИ ТАРИХИ, ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА АНЪАНАЛАРИ.....	44
7. Жонибек Мустафоев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДА ТЕРГОВ ГУРУҲИ ТОМОНИДАН “ПАХТА ИШИ” ҚАТАҒОНИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ВА УНИНГ ФОЖЕАЛИ ОҚИБАТЛАРИ.....	50
8. Ҳахуо Омонов NAMANGAN OBLASTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHI (1924-1945 уу).....	59
9. Жамшид Пиримкулов XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТОШКЕНТ ЗАРГАРЛИК МАКТАБИ.....	67
10. Xumora Pozilova TIRNAV BEZAK BERILGAN SOPOL BUYUMLARDA SEMANTIKA MASALALARI (FARG’ONA VODIYSI MISOLIDA).....	73
11. Дилнавоз Раҳматова “ПАХТА ИШИ” СИЁСАТИНИНГ ҚОНУНСИЗЛИКЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ.....	82
12. Dilnoza Tog’ayeva YEVROOSIYO MINTAQASI XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHA VA MOHIYATI (XIV – XV ASRLAR ORALIG’IDA).....	87

Elyorjon Zokir o'g'li Karimov,
O'zMU Tarix fakulteti
O'zbekiston tarixi kafedrası
I bosqich tayanch doktoranti
elyorjonkarimov45@gmail.com

XX ASRNING 50-YILLARIDA O'ZBEKISTON AHOLISI TURMUSH-TARZINING UMUMIY HOLATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)

For citation: Elerzhon Karimov. GENERAL STATE OF LIFE OF THE POPULATION OF UZBEKISTAN IN THE 50S OF THE XX CENTURY (BY THE EXAMPLE OF KASHKADARYA REGION). Look to the past. 2023, vol. 6, issue 9, pp.19-23

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330506>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatining sovet davridagi, xususan, XX asr 50-yillaridagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli haqida so'z yuritiladi. Bunda paxtachilik, sanoat va qishloq xo'jaligi rivojlantirilishining ijobiy va salbiy tomonlari, yangi ekin maydonlarining o'zlashtirilishi bilan bog'liq tadbirlar, Qashqadaryo xalqining mehnatkashligi, mirishkorligi, sanoatning tarmoqlarining ancha ortda qolayotganligiga qaramasdan barcha imkoniyatlar ishga solinib bo'lsa-da, sanoat va qishloq xo'jaligining bir muncha yo'lga qo'yilganlini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qashqadaryo viloyati ijtimoiy-iqtisodiy hayotining Surxondayo viloyati bilan birlashtirib yuborilgunga qadar bo'lgan bir dekadalik tarixi mazkur maqolada aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy hayot, iqtisodiy hayot, sanoat, ishchi-kadrlar, qishloq xo'jaligi, dehqonlar, paxtachilik, artellar, hunarmandchilik, kolxoz, sovxoz.

Элёржон Каримов,
Базовый докторант
Кафедры Истории Узбекистана,
НУУз, Факультет истории
elyorjonkarimov45@gmail.com

ОБЩАЯ КАРТИНА ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В 50-Е ГОДЫ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о социально-экономическом положении Кашкадарьинской области в советский период, в частности, в 50-е годы XX века. В связи с этим отмечены положительные и отрицательные стороны развития хлопководства, промышленности и сельского хозяйства, деятельность, связанная с освоением новых

посевных площадей, трудолюбие и настойчивость кашкадарьцев, несмотря на то, что отрасли промышленности далеко позади, хотя все возможности использованы, промышленность и мы сможем увидеть некоторое улучшение в сельском хозяйстве. В данной статье отражена десятилетняя история социально-экономической жизни Кашкадарьинской области до ее присоединения к Сурхандойской области.

Ключевые слова: общественная жизнь, хозяйственная жизнь, промышленность, рабочие, сельское хозяйство, крестьяне, хлопководство, артели, промыслы, колхоз, совхоз.

Elerzhon Karimov,
Basic doctoral student
Departments of History of Uzbekistan
Faculty of History NUUZ
elyorjonkarimov45@gmail.com

GENERAL PICTURE OF THE LIFESTYLE OF THE POPULATION OF UZBEKISTAN IN THE 50S OF THE XX CENTURY (BY THE EXAMPLE OF KASHKADARYA REGION)

ABSTRACT

This article talks about the socio-economic situation of Kashkadarya region during the Soviet period, in particular, in the 50s of the XX century. In this regard, the positive and negative aspects of the development of cotton, industry and agriculture, activities related to the development of new cultivated areas, the hard work and perseverance of the people of Kashkadarya, and despite the fact that the branches of industry are far behind, all opportunities have been used. and we will be able to see some improvement in agriculture. The ten-year history of the socio-economic life of Kashkadarya region before its merger with Surkhandayo region is reflected in this article.

Index terms: social life, economic life, industry, workers, agriculture, peasants, cotton farming, artels, crafts, collective farm, state farm.

1. Dolzarbligi:

Sovet Ittifoqi o'z tarkibiga olgan umumiy hisobda 15 ta ittifoqdosh respublikalarning barcha imkoniyatlaridan foydalangan holda Ikkinchi jahon urushining Antanta koalitsiyasi foydasiga hal bo'lishida katta hissa qo'shdi. Urushdan keyingi yillarda, xususan, 50-yillarning boshlaridan boshlab sanoat va qishloq xo'jaligini rivojlantirish orqali sotsializmdan kommunistik qurish yo'liga o'tish uchun harakat qila boshladi. Jumaladan, O'zbekiston SSR va uning barcha viloyatlarida ham bu harakat o'z aksini topa bordi. Kommunistik qurish dasturi bo'yicha olib borilgan mazkur ishlarning qiyosini, ya'ni ijobiy va salbiy jihatlari mazkur maqolada aynan Qashqadaryo viloyati misolida ko'rib o'tishimiz mumkin. Sovet tuzumi davrining turli jihatlari ko'plab tarixchi-mutaxassis olimlar tomonidan o'rganib kelingan bo'lib, biz mazkur maqola orqali siyosiy tuzumning ijtimoiy-iqtisodiy hayotga o'tkazgan ta'sirini bir viloyat misolida manbalar orqali yoritib berishga harakat qildik.

2. Metodlar va mavzuning o'rganilganlik darajasi:

Ushbu maqolada tarixiylik, qiyosiy tahlil, ilmiylik, xolislik va tarixiy jarayonlarga aniq va faktlarga asoslangan holda yondashish tamoyillariga asoslangan holda ma'lumotlar berishga harakat qilindi. Mavzu asosan birlamchi arxiv materiallari asosida hamda sohaga oid bo'lgan dissertatsiya va adabiyotlar tahlili orqali o'rganildi va ochib berishga harakat qilindi.

3. Tadqiqot natijalari:

Qashqadaryo viloyati respublikadagi asosiy qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib beruvchi viloyatlardan biri bo'lib, viloyatlarning ichida ham eng oldingi o'rinni egallaydi. Bundan tashqari sanoat sohasini ham rivojlantirish uchun bir muncha ishlar amalga oshirila boshlandi. 1947-1950-yillarda respublikadagi turli o'quv yurtlaridan 200 nafar sanoat mutaxassisi Qashqadaryo viloyatiga yuborildi. Ammo moddiy ahvolning og'irligi va hech qanday sharoitning yo'qligi tufayli ularning 153 nafari ish joylarini tashlab ketishga majbur bo'lishgandi[1]. Qarshi vagon va paravoz deposida ham ishchilar qo'nimsizligi ko'paydi. Paravoz deposida 103 kishi ishga qabul qilinib,

ularning 61 nafari ishdan bo'shagan, vagon deposida 74 kishi ishga qabul qilinib, 47 nafari ish joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Chunki mehnat sharoitlari og'ir bo'lib, ishchilar kam rag'batlantirilardi. 1949-yil 12-martda Qashqadaryo viloyati Ijroiya qo'mitasining yig'ilishida mahalliy sanoatdagi iqtisodiy qoloqlik tahlil qilindi. Mahalliy sanoat boshqarmasining boshlig'i Karimovga zudlik bilan joylardagi sanoat kombinatlarining ish faoliyatini o'rganib chiqish, qoloqlikdan qutilish yo'llarini izlab topish, 1949-yil rejalarini bajarish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni yaratish topshirildi.

Qashqadaryo viloyati mahalliy budjeti hisobidan viloyat mahalliy sanoati aylanma mablag'ini 1795 ming so'm bilan to'ldirish haqida qaror qabul qilindi. Biroq qilingan tadbirlarga qaramasdan 1950 yilning 8 oylik rejasini Koson va Kitob tumani sanoat kombinatlari bajara oldi, xolos. Viloyat mahalliy sanoati bo'yicha yalpi mahsulot ishlab chiqarish 75,7 foizga bajarildi. Aholining qurilish materiallariga bo'lgan talabi qondirilmadi. Natijada viloyat mahalliy sanoat bo'limining moliyaviy ahvoli yomonlashib bordi. Kreditorlik qarzi 285 ming so'mni tashkil etdi. 1950-yil 1-iyul balansiga ko'ra 758,8 ming so'mlik aylanma maglag' yetishmadi. Moliyaviy ahvolni yaxshilash maqsadida O'zbekiston SSR Ministrlar Sovetidan viloyat mahalliy sanoati bo'limining aylanma daromadini 865 ming so'm bilan to'ldirish so'raldi[2]. Urush yillarida og'ir judoliklarni, qiynchiliklarni boshidan o'tkazgan, irodasi metindek mustahkam Qashqadaryo xalqi bunday iqtisodiy qiynchiliklarni mardonavor yengib o'tdi.

Viloyatning Kitob va Shahrisabz tumanlarida ko'plab sanoat korxonalarining joylashganligi ushbu hududda gidroelektr stansiyasi qurilishini taqozo etdi. Ushbu tumanlar sanoat kombinatlarining elektr-energiyasiga bo'lgan ehtiyoji muttasil ortib borganligi sababli 1948-1949-yillardayoq Oqsuv GESi qurilishi boshlab yuborilgandi.

1954-yilda Qarshi shahridagi 17 ta sanoat tarmoqlari yarim quvvat bilan ishladi. 1955-yilga kelib sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda sezilarli o'zgarishlar sodir bo'lgan bo'lsa ham, korxonalarda mehnat unumdorligi baribir pastligicha qoldi. Qarshi shahridagi paxta zavodi 1955-yil 1-aprelda ishga tushirildi. 1955-yilning II choragida zavodda mehnat unumdorligi 90,4 foizni tashkil etdi. Undan tashqari 1957-1959-yillarda viloyat mahalliy sanoat bo'limiga qarashli 4 ta g'isht zavodi va 2 ta yog'och o'ymakorlik ustaxonalarining ishini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari belgilandi. 1957-1959-yillarda Qarshi shahrida, Yakkabog' va Kitob tumanlarida yiliga 10 million dona g'isht ishlab chiqaradigan g'isht zavodlari qurildi.

Yog'och uyuvchi 9 ta moslama yog'ochsozlik ustaxonalariga o'rnatilgach, Qarshi, Shahrisabz shaharlarida mebel buyumlari ko'plab ishlab chiqariladigan bo'ldi. 1959-yilda 2 million so'mlik mebel buyumlari xaridorlarga sotildi. G'uzor tumanida kuniga 30 tonna unni ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan tegirmon qayta tiklandi va aholiga xizmat qildi. Kuniga 30-35 tonna non mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan Qarshi un kombinati to'liq ta'mirlandi. Yakkabog' tumani markazida aholiga maishiy xizmat ko'rsatish kombinati ham qurib birkazildi[3]. 1959-yilning 9 oylik rejasi yalpi mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha viloyat sanoati tomonidan 108 foizga, shu jumladan, Qarshi tikuv fabrikasida, Shahrisabz paxta tozalash zavodida, Qarshi go'sht va sut kombinati, Kitob vino zavodi, Qarshi yog'-ekstraksiya zavodida, Qarshi motor-remont zavodida yalpi mahsulot 100 foizdan ham oshirib bajarildi. Viloyat hunarmandchilik kooperatsiyasi 100-121 foizga, xususan, "Uchqun", "Navoiy", "Telman", "Madaniyat" artellari ham o'zlarining oshirib bajardilar.

Viloyat aholisini oziq-ovqat mahsulotlarini bilan ta'minlash rejaları bajarilgan bo'lsa-da, g'isht, ohak kabi qurilish materiallariga bo'lgan talab hali yetarli darajada qondirilmagan edi.

Viloyat hunarmandchilik kooperatsiyasiga qarashli artellarda ishlab chiqarish jarayonlari qo'lda bajarildi. Xomashyo bilan ta'minlash, malakali kadrlar yetkazib berish o'z vaqtida hal etilmadi. 1947-yilda foydalanishga topshirilgan Kitob konserva zavodi, 1955-yilda ishga tushirilgan Qarshi paxta zavodi, Qarshi yog' zavodida ko'plab obyektlar vaqtida to'la qurib bitkazilmadi. Natijada yarim quvvat bilan ishlash korxonalariga iqtisodiy tomondan salbiy oqibatlarga ham olib keldi. Viloyat mahalliy sanoatida ishchilarga moddiy-maishiy sharoit yaratilmaganligi sababli ishchilarning qo'nimsizligi yuqori darajada saqlanib qolaverdi.

Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi “Ko‘k dala” sovxozining qiyofasi tubdan o‘zgardi. Ilgari nuqul yantoq o‘sgan yerlarda endilikda bug‘doy va arpadan mo‘l hosil olinib, minglab chorva mollari boqilmoqda edi. Shu vaqtgacha 12 ming gektar qarovsiz yangi yerlar o‘zlashtirildi[4].

O‘zlashtirib borilayotgan va amaldagi yerlarga imkon qadar ko‘proq paxta yetishtirish masalasi qo‘yib borildi. Bu haqda Stalinning quyidagi gaplari asos bo‘lib xizmat qilardi: “Mashinalar va traktorlardan foydalanishni yaxshilasak, yerni ishlashni yaxshilasak, biz mahsulotlarimizning miqdorini ikki-uch marta ko‘paytirishga erishamiz”. Bunga ko‘ra 1950-yil paxtachilik uchun bo‘layotgan kurashda alohida o‘rin egallashi lozim edi. O‘zbekiston paxtakorlari oldida 1950-yil mamlakatga o‘tgan yilgidan kamida 500 ming tonna ko‘p paxta topshirish, yaqin yillar ichida esa paxta yetishtirishni keng miqyosda ko‘paytirish vazifasi turar edi. Buning uchun esa kolxozlarning har bir mehnatga layoqatli a‘zosi va har bir sovxoz ishchisi 1950-yillarda o‘rta hisob bilan 2,5–3 tonnadan paxta yetishtirishi kerak edi. Xususan, Qashqadaryo viloyati bo‘yicha butun paxta maydonining har gektar yeridan o‘rta hisob bilan 26 sentnerdan paxta yetishtirib davlatga toshirish belgilandi, shu jumladan[5],

- Shahrizabz tumani har gektar yerdan 30 sentnerdan;
- Kitob tumani har gektar yerdan 30 sentnerdan;
- Qamashi tumani har gektar yerdan 25 sentnerdan;
- Qarshi tumani har gektar yerdan 24 sentnerdan;
- Chiroqchi tumani har gektar yerdan 24 sentnerdan;
- Yakkabog‘ tumani har gektar yerdan 24 sentnerdan va hokazo.

“Qizil O‘zbekiston” gazetasining 1950-yil 17-fevral sonida quyidagicha maqola bosib chiqildi: “Kolxozlarda hisobot-saylov yig‘ilishlarini o‘tkazishga yuzaki qaralmoqda”. Unda Qashqadaryo viloyatining Qarshi, Shahrizabz, Chiroqchi va boshqa tumanlaridagi hisobot-saylov yig‘ilishlarini o‘tkazishga yuzaki qaralayotganligi va sohadagi ishlar qoniqarsiz borayotganligi tanqid qilindi. Shu sababli Qashqadaryo viloyat partiya komitetining byuro majlisi Qarshi, Chiroqchi va Shahrizabz tuman partiya komitetlarining sekretarlariga qishloq xo‘jalik arteli Ustavining buzilish hollarini har tomonlama tekshirib, uning natijalarini kolxozchilarning umumiy yig‘ilishlarida muhokama qilish va amaliy tadbirlar belgilash haqida tegishli ko‘rsatmalar berdi.

1950-yil mart oyidan boshlab Qashqadaryo viloyatining paxtakorlari SSSR Ministrlar Sovetini va VKP Markaziy Komitetining ko‘klam paxta ekishga tayyorgarlikning borishi haqidagi qarorini qizg‘in muhokama qilib, hamma joyda umumiy yig‘ilishlar o‘tkazildi. Bu yig‘ilishlarda esa kolxozchilar o‘zlariga oshirilgan majburiyatni olib bordilar. Paxtakorlar kolxozlarni yanada mustahkamlash haqidagi “stalincha g‘amxo‘rlik” ga javoban paxtachilikni yuksaltirish yuzasidan umumiy yig‘ilishlarda amaliy tadbirlar belgiladilar. Chiroqchi tumanidagi Oxunboboyev nomli birinchi, “G‘allachi”, “Komsomol” kolxozlarining a‘zolari qarorni muhokama qilganlaridan keyin har gektar yerdan igarigi majburiyatdagiga qaraganda 5 sentnerdan ko‘p paxta hosili olishga va‘da berdilar. Bu kolxozlar chigit ekishga o‘tgan 1949-yilgidan o‘n kun ilgari kirishdilar.

Qarshi tumanidagi “Oktyabr 14 yilligi” kolxozining a‘zolari ham yuqoridagi qarorlar bo‘yicha ish rejasini tuzdilar. Ish grafigiga muvofiq chigit ekish 10 kunda tamomlanishi lozim bo‘lib, 19-martda kolxoz chigit ekishga kirishdi. Grafigda belgilangan topshiriqlar birinchi kundanoq oshirib bajarildi[6].

1952-yilda qashqadaryolik paxtakorlar ilk bor 100 ming tonnalik paxta hosilini yetishtirib, davlatga 108 ming 337 tonna paxta topshirgan bo‘lsa, 1956-yilda 116 ming 595 tonnaga yetadi. 1952-yilda har gektar yerdan o‘rtacha 27 sentnerdan hosil olingan bo‘lsa, 1956-yilga kelib, hosildorlik 17,1 sentnerga tushib qoldi[7].

1957-yildan boshlab Qashqadaryoning qator tumanlarida mahalliy sanoat korxonalarining ishi bir muncha yaxshilanib bordi. Asta-sekin qishloq koylarga ham sanoatni yo‘naltirish ishlari boshlab yuborildi. Sanoatning qishloq hududlariga ham kirib borishi natijasida ish joylari ko‘paydi. Shunday sanoat korxonalari qatoriga Kitobdagi Ikkinchi paxta tozalash zavodini, 7 ta g‘isht zavodini, 3 ta gilam ishlab chiqarish sexini, Qarshidagi 2500 kilovatt energiya poyezdini qo‘shish mumkin[8]. 1957-yil may oyida esa Qashqadaryoga kelgan O‘zSSR Oliy Soveti Prezidiumining raisi Sh.Rashidov viloyatda eng ko‘p paxta yetkazib beradigan Shahrizabz va Kitob tumanlarida bo‘lib, dehqonlar bilan

uchrashdi va ularning ishiga baho berdi. Qashqadaryo viloyati 1959-yilda ham dehqonchilik borasida yaxshi natijalarni qoʻlga kiritdi. Xususan, viloyatda 1958-yilda 75 ming 620 gektar maydonga paxta yetishtirilgan boʻlsa, 1959-yilda esa 80 ming 436 gektar maydonga chigit ekildi[9]. Har gektar yerdan olingan hosil esa 18,3 sentnerni tashkil etdi. Bu esa 1958-yildagi natijadan biroz kamroq edi. Chunki 1958-yilda har gektardan 20,9 sentner hosil olingan. Davlatga topshirilgan yalpi mahsulot ham 1959-yilda 147 ming tonna boʻlgan boʻlsa, 1958-yilda 157 ming 655 tonnani tashkil etgan edi. Qashqadaryolik chorvadorlar ham 1959-yilda bor imkoniyatlarini ishga solib, davlatga 20 ming tonna goʻsht, 27 ming tonna sut, 3800 tonna jun, 11 million dona tuxum topshirishga muvaffaq boʻldilar[10].

Mustabid sovet hokimiyatining adolatsiz qarori bilan 1960-yil 25-yanvarda Qashqadaryo viloyatining tugatilib, Surxondaryo viloyatiga qoʻshilishi vohaning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida juda katta oʻzgarishlarga olib keldi. Umumiy olib qaraganda oqibatlar ham anchagina salbiy boʻldi. Natijada keyingi yillarda viloyat ijtimoiy-iqtisodiy, moddiy-maʼnaviy hayotining pasayish holatlari koʻzga tashlana boshladi. Bu jihatlari alohida qism boʻlib, keyingi maqolalarda koʻrsatib berishga harakat qilinadi.

4. Xulosalar:

Xulosa oʻrnida shuni aytib oʻtish mumkinki, Qashqadaryo viloyatida sanoat korxonalarini tashkil etilishi va ularni mutaxassis ishchi-kadrlar bilan taʼminlash ancha murakkab kechdi. Ushbu jarayonning tashkil etilishi qator obyektiv va subyektiv sabablar natijasida sekinlik bilan olib borildi. Qishloq xoʻjaligi ham aynan paxtachilikka asoslangan boʻlib, suvga boʻlgan ehtiyoj yuqori edi. Aholining turmush darajasi qoniqarsiz ahvolda boʻlib, Qashqadaryoning mirishkor aholisi oʻzlarining mashaqqatli mehnatlari, kommunizm orqali “farovon hayot” qurish istagi va stalincha maʼmuriy buyruqbozlikning kuchayib borganligi hisobiga viloyatda moʻl-koʻl dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari yetishtirib berdilar. Lekin baribir aksariyat hollarda aholining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti ogʻirligicha qolaverdi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. OʻzR PDA Qashqadaryo filiali, 1-jamgʻarma, 2-roʻyxat, 859-ish, 1-sahifa. (SA PRUZ Kashkadarya branch, fund 1, list 2, case 859, page.)
2. OʻzR MA 837-jamgʻarma, 33-roʻyxat, 10400-ish, 12-13-varoqlar. (NA RUz Fund 837, list 33, case 10400, sheets 12-13.)
3. Qashqadaryo viloyati Davlat arxivi, 1-jamgʻarma, 1-roʻyxat, 557-ish, 66-72-varoqlar. (State archive of Kashkadarya region, fund 1, list 1, case 557, sheets 66-72.)
4. “Qizil Oʻzbekiston”, 1950-yil 16-yanvar. 12-son. (“Red Uzbekistan”, January 16, 1950. Number 12).
5. “Qizil Oʻzbekiston”, 1950-yil 26-yanvar. 20-son. (“Red Uzbekistan”, January 26, 1950. Number 20).
6. “Qizil Oʻzbekiston”, 1950-yil 24-mart. 69-son. (“Red Uzbekistan”, March 24, 1950. Number 69).
7. Quvvatova N.Q. XX asrning 20–80 yillarida Oʻzbekiston qishloqlarining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti. Tarix fanlari nomzodi diss. avtoreferati. – Toshkent, 2010-yil. (Kuvvatova N.Q. Socio-economic life of the villages of Uzbekistan in the 20s-80s of the 20th century. PhD in History Diss. abstract. - Tashkent, 2010.)
8. OʻzRPDAQVF. 1-jamgʻarma, 2-roʻyxat, 247-ish, 24-varoq. (KPFSA PRUZ Fund 1, list 2, case 247, sheet 24).
9. OʻzRPDAQVF. 1-jamgʻarma, 2-roʻyxat, 247-ish, 46-varoq. (KPFSA PRUZ Fund 1, list 2, case 247, sheet 46).
10. OʻzRPDAQVF. 1-jamgʻarma, 2-roʻyxat, 295-ish, 97-varoq. (KPFSA PRUZ Fund 1, list 2, case 295, sheet 97).

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000